

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 7
ISSUE 1**

2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA
7-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-7, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-7, ISSUE-1

TOSHKENT-2026

TIL, TA'LIM, TARJIMA XALQARO JURNALI

**Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla**

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
notib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul notib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

**Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin**

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

**Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла**

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизистан)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Кулмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Удуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Иудашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

**Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин**

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадкасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдугафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)

Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Eltazarov Juliboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)

Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)

Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)

Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)

Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Kulmamatov Dushmanat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Rasulov Ravshankhujja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)

Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)

Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)

Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)

Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)

Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)

Tukhtasinov Ithom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)

Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Karayev Umed,
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Surxondaryo viloyati pedagogik mahorat markazi,
Termiz, O'zbekiston
u.karayev74@gmail.com

JOMIYNING "YUSUF VA ZULAYXO" DOSTONIDA INTERTEKSTUAL QATLAMLAR: ASARNI QAYTA YARATISH JARAYONLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Maqolada Abdurahmon Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostoni intertekstuallik nazariyasi nuqtai nazaridan tahlil qilinadi. Dostonning manbalari sifatida Qur'onning "Yusuf" surasi, Tabariy va Atiq Nishopuriy tafsirlaridagi tafsilotlar hamda tasavvufiy talqinlar o'rganiladi. Tadqiqot Jerar Jenettning nazariy kategoriyalari — gipotekst va gipertekstning o'zaro munosabati, amplifikatsiya va transformatsiya — asosida Jomiy asaridagi qayta yaratish jarayonlarini ochib beradi. Ishda Qur'on matnining badiiy kengaytirilishi, uning nazm shaklidagi talqini va tasavvufiy ramzlarining yangi ma'no qatlamiga aylanishi intertekstual o'zaro ta'sirlar tizimida tahlil qilinadi. Bu yondashuv dostonning ko'pqatlamli gipertekstual tuzilma ekanini namoyon etadi.

Kalit so'zlar: intertekstuallik, gipotekst, gipertekst, amplifikatsiya, Yusuf qissasi, tafsir an'anasi, tasavvufiy talqin, Jomiy.

Umed Karaev,
Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD),
Surkhondaryo Region Pedagogical Skills Center,
Termez, Uzbekistan
u.karayev74@gmail.com

INTERTEXTUAL LAYERS IN JAMIY'S EPISTLE "YUSUF AND ZULAIKHA": ANALYSIS OF THE PROCESSES OF RECREATION OF THE WORK

ABSTRACT

This article examines Abdurahman Jami's poem *Yusuf and Zulaikha* from the perspective of intertextuality theory. The sources of the poem include the Quranic *Surah Yusuf*, details presented in the tafsirs of Al-Tabari and Atiq Nishapuri, as well as Sufi interpretations. The study, drawing on Gérard Genette's theoretical categories — the relationship between hypotext and hypertext, amplification, and transformation — reveals the processes of textual recreation in Jami's work. The paper analyzes the artistic expansion of the Quranic text, its adaptation into verse, and the transformation of Sufi symbols into a new layer of meaning within the system of intertextual interactions. This approach demonstrates

that the poem constitutes a complex hypertextual structure formed on a multi-layered source field.

Keywords: intertextuality, hypotext, hypertext, amplification, the story of Yusuf, tafsir tradition, Sufi interpretation, Jami.

Караяев Умед,

доктор философии по филологическим наукам (PhD),
Центр педагогического мастерства Сурхандарьинской области,
Термез, Узбекистан
u.karayev74@gmail.com

ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНЫЕ СЛОИ В ПОЭМЕ ДЖАМИ «ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА»: АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ВОССОЗДАНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

В статье поэма Абдурахмана Джамии «Юсуф и Зулейха» рассматривается с позиции теории интертекстуальности. В качестве источников анализа изучаются сура «Юсуф» из Корана, детали, представленные в тафсирах Аль-Табари и Атика Нишапури, а также суфийские интерпретации. Исследование, опираясь на теоретические категории Жерара Женета — соотношение гипотекста и гипертекста, амплификация и трансформация — раскрывает процессы воссоздания текста в произведении Джамии. В работе анализируется художественное расширение коранического текста, его стихотворная адаптация и превращение суфийских символов в новый смысловой слой в системе интертекстуальных взаимодействий. Такой подход демонстрирует, что поэма представляет собой сложную гипертекстуальную структуру, сформированную на многослойном источниковом поле.

Ключевые слова: интертекстуальность, гипотекст, гипертекст, амплификация, повествование о Юсуфе, традиция тафсира, суфийская интерпретация, Джамии.

Kirish.

Yusuf qissasi eng ko'p qayta talqin qilingan syujetlardan biri hisoblanadi. Qur'onning o'n ikkinchi surasida ushbu qissa "ahsanul-qisas" sifatida mukammal bayon etilgandan keyin musulmon mutafakkirlar va shoirlar Yusuf obraziga ko'p murojaat qilganlar. IX–X asrlardan e'tiboran Qur'onni fors tiliga tarjima qilish va tafsir yozish an'anasining shakllanishi qissaning badiiy adabiyotga ko'chishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Tabariy, Atiq Nishopuriy va boshqa tafsirchilar matnga qo'shimcha sharhlar, rivoyatlar va tarixiy detallar kiritib, uni kengaytirilgan semantik maydonga aylantirdilar. Tasavvuf adabiyotida esa Attor, Suhravardiy va boshqa mutafakkirlar Yusuf qissasini ma'naviy komillik, ishq va ruhiy safarning ramzi sifatida talqin qildilar. Ular yaratgan irfoniy qatlam keyingi mualliflarga yangi badiiy imkoniyatlar ochdi.

Mana shunday diniy, tafsiriy va irfoniy asoslarga ega Abdurahmon Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostoni forsiy masnaviychilikda alohida o'rin tutadi. Bu doston haqida olib borilgan tadqiqotlar ham oz emas. Tadqiqotchilardan Ye. Bertels, Ch. Ryo, Z. Safo, A. Xayyompur, X. Mirzozoda, A. Afsahzod, M. Piatrovskiy, A. Zuxuriddinov, S. Amirqulov, A. Quliyev, A. Sattorzoda, U. G'afforova, V. Elboyev, S. Azorabekov, B. Shernazarov asosan qissaning genezisi, manbalari va badiiy evolyutsiyasi masalalarini yoritishga harakat qilganlar [11, S.7]. M. Nizomov "Yusuf va Zulayxo" dostonini Qur'on qissasi, tasavvufiy talqinlar va forsiy masnaviychilik an'ansi asosida yaratilgan bir namuna sifatida o'rgangan [8, S. 62—68] bo'lsa, Aliakbar Somxoniyon va Abdulhakim Hamachizfahm Ro'diy mazkur dostonni Attorning "Mantiq ut-tayr" asari bilan qiyosiy tadqiq qilganlar [9, S. 139—170]. N.

Shodmonov esa “Gap Yusuf timsoli haqida borarkan, Attorning “Ilohiynoma” asarini chetlab o‘tib bo‘lmaydi” deb ta’kidlagan [10, B. 128 – 132].

Asar manbalari haqida bildirilgan fikrlar ham farq qiladi. Masalan, A. Mirzoyev Qur’onning mashhur tafsirlaridan biri – Atiq Nishopuriyning “Tafsiri Surobodiy” asari asosida Ahmad Jom tomonidan qisqartirib qayta ishlangan “Yusuf va Zulayxo” qissasi nashri muqaddimasida keltirilgan ma’lumotlarga tayanib, Jomiyning shu nomdagi dostoni mazkur qissaga yaqinligini ta’kidlaydi [1, S. 3 – 16]. Ye. Bertels esa “Jomiy dostonining manbalari masalasini hal etishda Ansoriyning “Anis ul-muridin va shams ul-majolis” asarini jalb qilish zarurligini” qayd etgan [2, S. 4–15]. Lekin qiyosiy tahlil diniy hikoyaning Jomiyga xos talqini faqat ayrim jihatlarni hisobga olmaganda hech bir diniy matnga yo qur’oniy tafsirga o‘xshamasligini, bu asarda u individualligini to‘la namoyish etganini ko‘rsatadi. Shu sababdan “Yusuf va Zulayxo” dostoniga ijodiy yondashuv asosida qayta yaratilgan asar sifatida qarashimiz lozim.

Asarni qayta yaratish jarayonida matnlar o‘rtasidagi uzluksiz muloqot, semantik ko‘chishlar, badiiy kengaytirish (amplifikatsiya), ramziy konsepsiyalarning chuqurlashuvi kabi intertekstual mexanizmlar faol ishlaydi. Shuning uchun Jomiyning dostonini intertekstual yondashuv asosida tadqiq etish uning badiiy tuzilishi, ma’no qatlamlari va qayta yaratish jarayonini aniqlash uchun muhimdir. Intertekstuallik nazariyasi XX asrda Yuliya Kristeva [5, S. 285] va Jerar Jenett [3, P. 508] kabi olimlar tomonidan ilmiy asoslangan. Bu nazariyaga ko‘ra, har bir yangi matn oldingi matnlar, rivoyatlar va ko‘p asrlik adabiy tajribalar bilan uzviy aloqada yuzaga keladi. Ya’ni matn muallifi o‘zidan oldingi manbalarga murojaat qiladi, ulardan ma’no yoki syujet unsurlarini qabul qiladi, qayta talqin qiladi yoki yangi ma’nolar yaratadi. Jumladan, Jenettning gipotekst–gipertekst modeli, amplifikatsiya, transformatsiya kabi kategorial qarashlari badiiy asarning qay darajada avvalgi manbalar bilan bog‘langanini, ularni qanday darajada qayta ishlanganini aniqlashda muhim metodologik platforma beradi. Ushbu nazariya Yusuf qissasining diniy matnlardan badiiy adabiyotga ko‘chishi, Jomiy tomonidan amalga oshirilgan qayta yaratish jarayonlarini ilmiy jihatdan tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi “Yusuf va Zulayxo” dostonidagi intertekstual qatlamlarni aniqlash, Jomiyning oldingi manbalardan qanday foydalangani, irfoniy talqinlarni qanday qayta ishlagani, syujet va obrazlar tizimiga qay darajada o‘zgartirishlar kiritganini tahlil qilishdan iboratdir.

Tadqiqot “Yusuf va Zulayxo” dostonining tuzilishi, intertekstual mexanizmlari, manbalar bilan aloqasini o‘rganishga qaratilgan.

Manba sifatida Qur’on va klassik tafsirlar (Tabariy, Atiq Nishopuriy), shuningdek, irfoniy matnlar va ushbu yo‘nalishdagi tadqiqotlardan foydalaniladi.

Tadqiqot mavzusini yoritishda intertekstual tahlil, qiyosiy tahlil usullari qo‘llaniladi.

Muhokama.

Bevosita mavzu muhokamasiga o‘tadigan bo‘lsak, Abdurahmon Jomiy ijodida “Yusuf va Zulayxo” dostoni alohida o‘ringa ega bo‘lib, shoirning badiiy mahorati va ma’naviy qarashlarini eng ravshan tarzda namoyon qiladi. “Haft avrang” tarkibidagi bu masnaviy shoir yashagan davrning eng mashhur asarlaridan biri sifatida tanilgan. “Yusuf va Zulayxo” Jomiy ijodining puxta shakllangan yetuk davrini belgilaydi va uning she’rdagi badiiy salohiyati qay darajada yuksak ekanini namoyon qiladi. Asar tilining musiqiy ravonligi, ramziy obrazlarning boyligi va sufiyona tafakkurga xos ma’naviy bog‘lanishlar o‘ziga xos bir olam yaratadi. Jomiy ushbu doston orqali an’anaviy ishq qissasiga yangi ruh, yangi ma’no va chuqur irfoniy mazmun baxsh etgan. Yuqorida ta’kidlanganidek, Yusuf qissasi X asrda arab tilidan tarjima qilingan va bir necha bor nasriy va nazmiy talqin qilingan. Adabiyotlarda 9 asrda 150 dan ortiq “Yusuf va Zulayxo” nomli doston va qissalari yaratilgani haqidagi ma’lumotlar uchraydi. Xususan, eng mashhurlari qatorida Abulmuayyid Balxiy, Baxtiyoriy, Shahobiddin Am’aq, Shohin Sheroziy, Abdulloh Ansoriy va boshqalarning qissa va dostonlarini ko‘rsatish

mumkin. Garchi aksar tadqiqotchilar rad qilgan bo'lsalar-da hatto Abulqosim Firdavsiyning ham shu nomdagi dostoni borligi taxmin qilingan. Xuddi shuningdek, turli davrlarda turkiy adabiyotda ham shu mavzuda 50 ga yaqin asar ijod qilingan. Bu ma'lumotlardan keyin Jomiy asari bir til ichidagi navbatdagi sharh edimi, ijodiy vorisiylik mahsulimi, yo o'rta asrlar adabiyoti an'analari muvofiq boshqa shoirlar bilan musobaqalashish maqsadida asarni qayta yozish bilan o'z mahoratini sinab ko'rganmi degan savol tug'ilishi tabiiy.

Darhaqiqat, bu savollarga aniq javob berish qiyin, chunki Jomiyga "Yusuf va Zulayxo" dostoni adabiy va ma'naviy meros sifatida yetib kelgan. Shu jihatdan u vorisiylik xususiyatiga ega desak, xato bo'lmaydi: Jomiy ilgari mavjud bo'lgan elementlarni saqlab, ularni yangi ma'no va irfoniy tushunchalar bilan boyitgan. Bundan tashqari, Jomiy doston mazmun va mundarijasiga sezilarli o'zgarishlar kiritib, voqea va obrazlarni qayta talqin qilib, ko'p elementlar qo'shgan va asarda qayta yozish elementlari ham mavjud. Shu bilan birga, dostonda intermatnlilik alomatlari ham yaqqol seziladi, chunki u asliyatga ishora qiladi, iqtiboslar va allyuziyalar orqali boshqa matnlar bilan bog'lanadi. Shuning uchun bu dostonda bir vaqtning o'zida vorisiylik, qayta yozish va intermatnlilikning xususiyatlari bor degan xulosaga kelish mumkin.

Quyidagi jadvalda asosiy farqlar ko'rsatilgan.

1 jadval. Badiiy matn xususiyatlari

Jihat	Intermatnlilik	Qayta yozish	Vorisiylik
Asosiy	Havolalar, iqtiboslar, allyuziyalar (ishoralar), reminissensiya (eslatish) orqali boshqa matnlar bilan o'zaro aloqa.	Matn mazmuni yoki tuzilishiga o'zgarishlar kiritish, qayta ishlash.	Salaf ishlariga asoslangan g'oyalar yoki an'analarni rivojlantirish.
Maqsad	Boshqa asarlar bilan bog'lanish orqali qo'shimcha ma'nolar hosil qilish.	Matn mazmunini moslashtirish, soddalashtirish, o'zgartirish.	Adabiy merosni keyingi avlodlarga yetkazish va rivojlantirish.
O'zgarish darajasi	Matn o'zgarmaydi, faqat "qayta talqin" sodir bo'ladi.	Mazmun va mundarijaga sezilarli o'zgarishlar kiritish.	O'tmishning elementlarini saqlab qolish va ijodiy yondashuv.

Jomiy dostonni yaratish paytida qaysi maqsadni ko'zlaganligi va qanday natijalarga erishganligini tahlil qilish uchun intermatnlilik yondashuvi muhimroq. Shoir foydalangan manba va doston syujetining qiyosiy tahlili biz mutlaqo boshqacha matn bilan yuzma-yuz bo'lganimizni ko'rsatadi. Intertekstuallik metodologik yondashuv sifatida adabiy asarning ungacha mavjud bo'lgan manbalar bilan munosabati, uning qayta yozilishi yoki qayta yaratilishi, shuningdek shakl va mazmunda ro'y beradigan badiiy o'zgarishlarni anglash imkonini beradi. XX asrda Yu. Kristeva va J. Jenett kabi tadqiqotchilar bu nazariyani takomillashtirib, har qanday asar alohida holda emas, balki oldingi matnlar, an'anaviy obrazlar va ma'naviy-madaniy tajribalar ta'sirida vujudga kelishini ta'kidlaganlar. Ulardan J. Jenettning "gipotekst-gipertekst munosabatlari, amplifikatsiya" tushunchalari alohida e'tiborni talab qiladi. Bu atamalarni qisqa sharhlaydigan bo'lsak, gipotekst — dastlabki manba va gipertekst — mazkur manba asosida yaratilgan yangi asar va amplifikatsiya — kuchaytirish yo kengaytirish degani.

Jomiy dostonida qaysi elementlar ko'proq ekanligini gipotekst va gipertekst tahlili asosida aniqlashtiramiz. Uch manba, ya'ni Qur'on qissasi, klassik tafsirlardagi rivoyatlar va Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostonidagi adabiy bayonining o'zaro farqi avvalo ularning

maqsadlari, bayon uslubi va qahramonlarga munosabatida namoyon bo'ladi. Qur'onning "Yusuf" surasida hikoya ixcham, mazmunan ravshan va hidoyatga yo'naltirilgan shaklda keltirilgan. Bu hikoyaning asosiy maqsadi saboq berish, ma'naviy poklikni ko'rsatish va insonni axloqiy yuksaklikka etaklashdir. Shu bois boshqa muqaddas matnlardagi tafsilotlar berilmagan, syujet ortiqcha bezaklarsiz, tarbiyaviy ruhda bayon etilgan. Zulayxonning ishq faqat fitna va sinov sifatida tilga olinadi. Markazda esa Yusufning pokligi, sabri va uning kamoloti jarayoni turadi.

Tafsirlarda esa manzara tamoman boshqacha shakl oladi. Tabariy, Atiq Nishopuriy va boshqa mufassirlar Qur'on rivoyatini kengaytirib, unga isroiliyot rivoyatlarini, nomlar, joylar, qo'shimcha hodisalar, dialoglar va boshqa detallarni qo'shganlar. Maqsad oyatlardagi noaniq o'rinlarni sharhlash, ma'nolarni ochish va kalomiy savollarga javob berishdan iborat bo'lganini taxmin qilishimiz mumkin. Ya'qubning o'tmishi, uning akasi bilan munosabati, bir shaxsning ikki qiziga uylanishi, farzandalarining dunyoga kelishi, Yusufning bolaligi, sotib yuborilishi, Misrga olib borilishi va bu jarayondagi ichki kechinmalari, bashoratlar va hokazo haqidagi tafsilotlarni aynan tafsirlar orqali bilib olamiz. Zulayxo ham tafsirlarda ko'p qirrali obrazga aylanadi: bir tafsirda oshiqi beqaror, boshqasida nafsi ammoraning timsoli sifatida talqin qilinadi.

Jomiy "Yusuf va Zulayxo" dostonini yaratishi jarayonida ulardan farq qiladigan boshqa yo'lni tanlaydi. U Qur'on hikoyasini ham, tafsir rivoyatlarini ham qayta takrorlamaydi, balki ulardan bir ilohiy manba sifatida foydalanib, yangi badiiy olam yaratadi. Jomiy uchun asarning asosiy qahramoni Yusuf emas, balki muhabbat orqali ma'naviy o'sish va kamolotga intilayotgan Zulayxo hisoblanadi. Jomiy asari Zulayxonning otasi uyidagi hayoti, tushlari, tushida Yusufni ko'rib sevib qolishi, majnunsifat o'ylari bilan boshlanadi va tushidagi bashoratlar uni Misrga olib boradi. Shundan keyingina faqat tushlarida ko'ringan Yusuf Zulayxonning ko'z o'ngida namoyon bo'ladi. Dostonda yangi qahramonlar, suhbatlar, voqealar, tushlar va sufiy ramzlar qo'shiladi; bunday badiiy tasvirlar va kompozitsiya na Qur'onida bor, na tafsirlarda. Uslubi ham tubdan boshqacha: bayon ramziy, timsoliy, oshiqona va tasavvufiy ruhda.

Eronlik tadqiqotchilar Aliakbar Somxoniyon va Abdulhakim Hamachizfahm Ro'diy mazkur dostonni Attorning "Mantiq ut-tayr" asari bilan qiyosiy tadqiq qilib, qiziq detallarga ishora qilganlar. Ularning fikrlariga qaraganda, Jomiy "Yusuf va Zulayxo" dostonida Zulayxonning ruhiy kamolot yo'lini shunday tarzda tasvirlaganki, u Attor "Mantiq ut-tayr"da bayon etgan – "Etti vodi" (talab, ishq, ma'rifat, istig'no, tavhid, hayrat va faqru fanoga) ga o'xshaydi [9, B. 139—170]. Attor, G'azzoliy va Suhravardiy kabi mutafakkirlar Yusuf obrazi orqali insonning botiniy kamolotini sharhlaganlar. Lekin Jomiy Zulayxonni solik maqomida ko'rishni xohlagan. Uning dostonidagi personajlar islomiy-irfoniy an'analar ta'sirida ma'naviy maqom va ramziy ma'nolar kasb etadi. Zulayxonning botiniy sayri ko'p jihatdan muridning komillikka intilgan yo'lini eslatadi; uning iztirob, muhabbat, holat va tavba marhalalaridan o'tishi tasavvufiy suluk bosqichlariga yaqin keladi. Yusuf esa so'fiy adabiyotidagi "nuri haqiqat" yoki "jamoli ilohiy"ni anglatuvchi timsol sifatida talqin qilinadi. Azizi Misr (Potifar) esa bir "vosita" vazifasini bajargan.

Endi gipotekst va gipertekst o'rtasidagi tafovutlarni qo'yidagi qiyosiy jadvalda ko'rishimiz mumkin.

2 jadval. Gipotekst va gipertekst o'rtasidagi tafovutlar

№	Qur'on matni	Tabariy, Atiq tafsirlari	Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostoni	Tafovut
1	Qissa Yusufning tushi va bolaligidan boshlanadi	Ya'qubning o'tmishi, xotinalari, farzandlar	Doston Zulayxonning (otasi uyidagi) hayoti tasviri	Syujetni o'zgartirish

		mojarosi, isroiliyot detallari qo'shilgan	bilan boshlanadi	
2	Yusuf – asosiy qahramon	Yusuf obrazi keng sharhlanadi	Zulayxo – asosiy qahramon; Yusuf nur, ma'rifat ramzi	Asosiy qahramonlar o'rin almashishgan
3	Zulayxo haqida ma'lumot yo'q	Zulayxoning kelib chiqishi sharhlanadi	Zulayxo yoshligida Yusufni ko'rmay oshiq bo'ladi	Obraz kengaytirilishi (amplifikatsiya)
4	Zulayxoning tushi yo "ishoratdan bashorat" yo'q	E'tibor berilmaydi	Zulayxo tushda Yusuf nuriga oshiq bo'ladi	Simvolik epizod yaratilishi
5	Zulayxoning ishq faqat fitna va sinov sifatida	Zulayxo vasvasaga soluvchi ayol sifatida	Zulayxo ishq irfoni kamolotning yo'li sifatida	Ramziy ifoda
6	Yusufning zindondagi hayoti ixcham	Zindon voqealari tartib bilan	Yusufning sabri va Zulayxoning ichki kechinmalari keng beriladi	Mazmun ma'rifiy
7	Potifar obrazi ko'rinmas darajada	Potifar oqil, adolatpesha mansabdor	Potifar ikkinchi darajali obraz darajasida	Obraz funksiyasi o'zgarishi
8	Yusuf va Zulayxo nikohi yo'q	Tafsirlarda ehtimol sifatida	Nikoh dostoni – irfoniylashtirish	Syujet yakunlanishini qayta yaratish
9	Zulayxonning tavbasi yo'q	Tafsirlarda bor	Zulayxo – ma'rifat topuvchi sifatida	Ruhiy syujet qavati yaratish
10	Yusuf go'zalligi tasvirlanmaydi	Jismoniy sifatlari tasvirlanadi	Yusuf nur, karomat, ilohiy joziba sifatida	Ideallashtirish (transfiguratsiya)
11	Yusufning hukumatga kelishi tarixi	Mufassal berilgan	Ilohiy nurning mukofoti kabi talqin	Teologik voqeani irfoniylashtirish
12	Syujetda diniy ibrat asosiy	Sharh va ma'no chiqarish asosiy	Ishq va ma'rifat markazda	Yangi g'oya ilgari surilgan
13	Ya'qubning o'tmishi berilmaydi	Isroiliyot sifatida berilgan	Jomiy bu tafsilotlarni ishlatmaydi	Manba tanlash va qisqartirish
14	Zulayxoning qarib qolishi yo'q	Tasvirlangan	Jomiyda — ishqning qurboni, ruhiy holat	Tasavvufiy simvol yaratish (faqr)
15	Yusuf va Zulayxo munosabati ilohiy ibrat	Tafsirlarda ilohiy ibrat sharhlangan	Ishq orqali poklanish modeli	Yangi ma'no qavati ko'rsatiladi
16	Qahramonlar psixologiyasi	Izohlar bor	Psixologizm — o'y-xayollari va	Janriy tabiati o'zgarishi

	berilmagan		ichki kechinmalarga boy	
17	Tafsilotlar qisqa	Kengaytirish kuzatiladi	Badiiy-lirik masnaviyga xos uslub	Janr transformatsiyasi
18	Asarning g'oyasi — sabr, ibrat	Axloqiy sharh	Asarning g'oyasi — ishq orqali ma'rifat	Motivatsion yadroni almashtirish

Jomiy asariga nisbatan eng to'g'ri ta'rif shundan iboratki, u Qur'on qissasini ham, tafsir tafsilotlarini ham aynan takrorlamaydi, balki ularni o'zining badiiy fikri uchun intertekst manbai sifatida qo'llaydi. Bu holat Jenett ta'kidlagan transformatsiya tushunchasiga to'la mos keladi. Janr nuqtai nazaridan ham Jomiyning asari keskin farq qiladi. Qur'on muqaddas matn bo'lsa, tafsir uni sharhlashga qaratilgan. Jomiy esa hikoyani tasavvufiy masnaviy janrga ko'chiradi. Bu o'zgarishning o'ziyoq hikoyaning endi boshqa maqsadga xizmat qilishini va yangi ma'naviy ufq ochishini ko'rsatadi.

Jomiy intermatnlilikning muhim sharti hisoblanadigan boshqa asarlar bilan bog'lanish orqali qo'shimcha ma'nolar hosil qilish masalasida ham katta mahorat ko'rsatgan. Doston oxirlarida har kuni Yusuf yo'lini poylaydigan Zulayxo o'ziga nay (qamish) dan uy bino qilgani haqidagi epizod bor:

<i>Jomiy</i>	<i>Ogahiy tarjimasini</i>
<i>Zulayxoro zi tanhoiy chu jon kost, Ba rohi Yusuf az nay xonae soxt. Bad-o' kardand naybaste havola, Chu Musiqor purfaryodu nola. Chu kardi az judoyi nola og'oz, Judo barxosti az har nay ovoz... [12, S. 218]</i>	<i>Zulayxo istadi bir uy muhayyo Qilib, Yusuf yo'lida aylagay jo. Oni nay uyga qildilar havola, To'la andoqki Musiqor nola. Agar hijrondin etsa nola og'oz, Chiqor erdi judo har naydin ovoz... [4, B. 229]</i>

Bu misralar Jaloliddin Rumiyning "Masnaviy" sini esga soladi. Rumiyning "Masnaviyi ma'naviy" si ham, Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostoni ham tasavvufiy fikrning asosiy ustunlaridan biri bo'lgan vahdat ul-vujud ta'limoti ruhida yaratilgan. Bu ta'limot mavjudotning asl mohiyati bitta ilohiy Zotga taalluqli ekanini, olamdagi barcha jonli va jonsiz ko'rinishlar esa o'sha yagona Haqiqatning turli xil in'ikoslari ekanini ta'kidlaydi. So'fiy shoirlar esa ana shu g'oyani tarannum etganlar.

<i>Rumiy</i>	<i>Jamol Kamol tarjimasini</i>
<i>Bishnav az nay chun hikoyat mekunad, Az judoyiho shikoyat mekunad, K-az nayiston to maro bibridaand, Az nafiram mardu zan nolidaand. Sina xoxam sharha - sharha az firoq, To bigo'yam sharhi dardi ishtiyog, Har kase,k-o' dur mond az asli xesh, Boz jo'yad ro'zgori vasli xesh... [7, C. 21]</i>	<i>Tingla naydin, chun hikoyat aylagay, Ayriliqlardin shikoyat aylagay. Men qamish erdim, kesib keltirdilar, Nola cheksam, el hama oh urdilar. Siyna istarmen to'lo dardu firoq, Toki so'ylay sharhi dardu ishtiyog. Kim yiroq tushsa, yo'qotsa aslini, Boz izlar ro'zgori vaslini... [6, B. 18]</i>

Endi tahlil natijalariga qarab nima uchun Jomiy asari intertekstual tahlilni talab qiladi degan savolga quyidagicha javob berishimiz mumkin:

1. Jomiy dostoni oldingi matnlar bilan uzviy bog'langan. U katta bir ma'naviy-adabiy an'analar tizimiga ulangan.

2. Shoir oldingi manbalarni takrorlamaydi; u yangi bir asar yaratadi. Intertekstual tahlil aynan shu jarayonni ochadi.

3. Intertekstual tahlil va qiyosiy tahlilda matnlar o'rtasidagi semantik ko'chishlar, o'zgarishlar, yangi ramzlar paydo bo'lishi aniq ko'rinadi.

4. Amplifikatsiya — Jomiy keng foydalangan usul. Qur'onda qisqa berilgan joylar Jomiy tomonidan kengaytirilib, tasvir, tuyg'u va irfoniy ramzlar bilan boyitilgan.

5. Intertekstual yondashuv aynan qur'oniy, tafsiriy, irfoniy, ijodiy qatamlarning o'zaro bog'lanishini aniq va tizimli ravishda ko'rsatib beradi.

Xulosa.

Abdurahmon Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostoni intertekstual yondashuv asosida tahlil etilganda, asarning ko'pqatlamli tuzilishi, manbalar bilan uzviy aloqasi va qayta yaratish jarayoni yaqqol ko'zga tashlanadi. Qur'oniy gipotekst, tafsiriy kengaytirish va tasavvufiy talqinlar ustma-ust qavatlar sifatida Jomiy badiiy tafakkuri uchun asosiy ma'naviy manba bo'lib xizmat qilgan. Lekin shoir bu manbalarni ayni holda takrorlamaydi; ularni yangi estetik va irfoniy mazmunda qayta talqin qilib, gipertekst sifatida mustaqil, mukammal va individual asar yaratadi.

Tahlil shuni ko'rsatdiki, Jomiyning dostonida amplifikatsiya, transformatsiya, ramziy ifodalash va ma'no ko'chishi kabi intertekstual mexanizmlar faol ishlaydi. Qur'onda qisqa, tarbiyaviy ruhda kelgan hikoya Jomiyda lirik, tasavvufiy va irfoniy qiyofa kasb etadi; Zulayxo obrazi esa o'quvchi ko'z o'ngida salbiylikdan ijobiylik tomon o'zgaradi. Yusuf timsoli nur, jamol va ilohiy haqiqatning timsoli sifatida qayta yaratiladi, Potifar va boshqa personajlar esa tasavvufiy ramzlar tizimida yangi ma'no qavatiga ega bo'lishadi.

Jomiy matnining Rumi, Attor, Suhravardiy va irfoniy adabiyot bilan bog'liq allyuziya va ramzlari mazkur dostonning boshqa asarlar muloqotga kirishuvchan matn ekanini isbotlaydi. Ayniqsa nay (qamish) ramzining keltirilishi, Zulayxonning ruhiy sayrining "Yetti vodiy" sayri sulukiga yaqinligi, ishqning so'fiylarga xos talqini asarning intertekstual mantig'ini kuchaytiradi.

Shu tarzda, tadqiqot natijalari Jomiyning "Yusuf va Zulayxo" dostoni oddiy qayta bayon yoki an'anaviy sharh emas, balki manbalar bilan uzluksiz muloqotda yaratilgan, jadal qayta ishlangan va yangi ma'naviy-badiiy olam yaratuvchi gipertekst ekanini ko'rsatdi. Intertekstual tahlil ushbu asarning ichki kompozitsiyasi, syujet transformatsiyalari va irfoniy semiotikasini yaxlit tizim sifatida anglash imkonini berdi. Bu hol Jomiyning nafaqat an'anani davom ettirgan shoir, balki uni yangi badiiy va ma'rifiy bosqichga olib chiqqan mutafakkir sifatida namoyon etadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Аҳрорӣ, З. Достони ҳасрат ва васлат. // Абдурахмони Ҷомӣ. *Юсуф ва Зулайхо* (достон). – Душанбе: Адиб, 2014. – С. 3 – 16.
2. Ворожейкина, Н. Вставные рассказы в романе Абдаллаха Ансари... // *Палестинский сборник*, № 21. – Москва, 1970. – С. 4–15.
3. Gérard Genette. *Palimpsests: Literature in the Second Degree*. Trans. by C. Newman & C. Doubinsky. Lincoln: University of Nebraska Press, 1997. – 508 p.
4. Жомий, Абдурахмон. *Юсуф ва Зулайхо* / Огаҳий таржимаси. – Тошкент: Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1970. – 229 б.
5. Кристева, Ю. *Семиотика: исследования по семанализу*. Пер. Э. Орлова. – Москва: Академический проект, 2013. – 285 с.
6. Мавлоно Жалолоддин Румий. *Маснавийи маънавӣ. Биринчи китоб*. Форсийдан Камол Ж. таржимаси. – Тошкент: Фан, 2005. – 392 саҳ.
7. Мавлоно Ҷалолуддин Муҳаммади Балхӣ. *Маснавиҳои маънавӣ: Дафтарҳои аввал ва дувум*. – Душанбе: Адиб, 2013. – 480 саҳ.
8. Низомов, М. Some considerations about the sources of Abd ar-rahman Jami's "Yusuf and Zulaikha" poem. // *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки*, 1 (42), 2015, Б. 62–68.
9. علی اکبر سام خانیانی و عبدالحکیم همه چیزفهم رودی. فروپاشی ایدئولوژی و دگردیسی شخصیت زلیخا در تطبیق روایت یوسف و زلیخای جامی و منطق الطیر عطار. // *مطالعات عرفانی، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، شماره ۳۶*. 170 — 139 ص.
10. Шодмонов, Нафас. «Илоҳийнома» да Юсуф образи // *Шарқ юлдузи*. – Тошкент, 2018. – № 1. – Б. 128–132.
11. Ширинова, Бахтиниссо. *Поэтикаи достони «Юсуф ва Зулайхо» -и Абдурахмони Ҷомӣ*. Автореферат. – Душанбе, 2023.
12. Ҷомӣ, Абдурахмон. *Юсуф ва Зулайхо* (достон). – Душанбе: Адиб, 2014. – 268 с.